

TALABANING SHAXSIY RIVOJLANISHI VA HAYOTGA TAYYORLASH JARAYONIDA PEDAGOGNING INNOVATSION YONDASHUVLARINING AHAMIYATI

Djumanova Dilyara Mashutovna¹, Yusupova Jasmina²

¹Toshkent shahridagi Bucheon universiteti, maktabgacha ta'lim kafedrası katta o'qituvchisi;

²Toshkent shahridagi Bucheon universiteti maktabgacha ta'lim fakulteti 3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17623704>

Annotatsiya. Mazkur maqolada pedagogik faoliyatda talabalarning shaxsiy rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar, tanqidiy fikrlash va o'zini anglash jarayonlarini shakllantirishda ustozning o'rni tahlil etiladi. Dars jarayonida qo'llaniladigan innovatsion metodlar, psixologik yondashuvlar hamda individual muloqotning o'quv jarayonidagi samaradorligi ilmiy nuqtai nazardan yoritilgan.

Kalit so'zlar: Pedagogik innovatsiya, shaxsni anglash, kreativ fikrlash, tanqidiy tafakkur, talaba rivojlanishi, individual yondashuv, psixologik metod.

Аннотация. В данной статье анализируются факторы, влияющие на личностное развитие студентов в педагогической деятельности, в частности роль преподавателя в формировании критического мышления и самопознания. С научной точки зрения освещена эффективность инновационных методов обучения, психологических подходов и индивидуального общения в образовательном процессе.

Ключевые слова: Педагогические инновации, самопознание, критическое мышление, развитие студента, индивидуальный подход, психологические методы

Abstract. This article analyzes the factors influencing students' personal development in pedagogical practice, focusing on the teacher's role in fostering creativity, critical thinking, and self-awareness. The paper highlights, from a scientific perspective, the effectiveness of innovative teaching methods, psychological approaches, and individual interaction in the learning process.

Key words: Pedagogical innovation, self-awareness, creative thinking, critical thinking, student development, individual approach, psychological methods.

Hozirgi globallashuv davrida har xil omillar orqali ya'ni internet, turli xil texnologiyalar, g'arb madaniyati bizni ota-bobolarimizdan meros bo'lib qolgan milliy-qadriyatlarimizga kirib kelishi natijasida ko'p yoshlar turli qarashlar, fikrlarda tanlovlarda qolib ketishmoqda. Shunday holatlarda ularga to'g'ri yo'lni ko'rsatish, shunday qiyin tanlovlarda hayotiy qiyinchiliklardan chiqib ketishiga yordam qo'lini cho'zish jamiyatimizning hamda talabalarning tahsil olayotgan oliy ta'lim muassalarining vazifasidir. Jamiyatimizning barqarorligi, oilaviy hayot ahilligi, tinchligi, mustahkamligi hamda kelajak avlod tarbiyasi asosan hozirgi oliy ta'lim tashkilotlarida tahsil olayotgan yoshlarimizning qo'lidadir. Shu bois ham ularni barkamol shax bo'lib ulg'ayishi uchun bizga zamonaviy ta'lim jarayonida tanqidiy tafakkurni shakllantirish lozim. Zamonaviy ta'lim o'z ichiga insonparvarlik, erkin fikrlash va ijodkorlik tamoyillarini oladi. Ushbu yondashuvda o'quv jarayoning markazida pedagog emas, balki talabaning o'zi – uning qobiliyati, ehtiyoji, tanqidiy fikrlash salohiyati va shaxsiy rivojlanishi turadi. Shu tarzda talaba

passiv bilim oluvchi emas, balki faol ishtirokchi, o'z hayotiga mas'ul qaror qabul qiluvchi sifatida qaratiladi. Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim jarayoni talabani ijodkorligini, tanqidiy fikrlash qobiliyatini hamda ichki imkoniyatlarini ochish demakdir. Bundan tashqari, talaba va ustoz o'rtasidagi o'zaro muloqot madaniyati ham juda muhim hisoblanadi. Pedagog dars jarayonida nafaqat bilim beruvchi balki ruhlantiruvchi, ilhomlantiruvchi shaxs sifatida bo'lishi lozim. Talaba va o'qituvchi muloqoti o'z ichiga o'zaro hurmat, ishonch hamda hamkorlik muhitini olsagina talabani ichki motivatsiyasi kuchayadi va o'qishga bo'lgan qiziqishi ortadi. Shunday qilib, zamonaviy ta'lim jarayoni talabani mustaqil fikrlovchi, uni axloqiy va ijodiy salohiyatini rivojlantirishga va uni kelajakda jamiyat uchun mas'uliyatli shaxs sifatida shakllantirishga qaratilgan.

Ta'lim jarayonida innovatsion metodlardan foydalanish nafaqat o'quvchilarning bilim darajasini oshiradi, balki ularning mustaqil fikrlashlari, muammoni hal qilish va ijodiy yondashish ko'nikmalarini ham rivojlantiradi. Ta'lim sifatini rivojlantirish uchun zamonaviy pedagogikani qo'llash lozim. Zamonaviy pedagogika shuni ko'rsatadiki, darslar jarayonida ma'lum bo'lgan an'anaviy usullardan tashqari, interaktiv, loyihaviy va axborot – kommunikatsion texnologiya va tanqidiy tafakkurga asoslangan metodlardan foydalanish ta'lim sifatini sezilarli darajada oshiradi. Bunday yondashuvda talaba dars jarayonining markazida bo'ladi va bilimni tayyor shaklida qabul qilmaydi, balki u bilimni tahlil qiladi, izlaydi va o'z mustaqil xulosasini shakllantiradi. Shu orqali talaba nafaqat nazariy bilim oladi balki uni amaliyotda ham qo'llashni o'rganadi. Talaba ustida o'tkazilgan amaliy kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, interaktiv mashg'ulotlar, Sokrat debatlar, “aqliy hujum”, “sinkveyn”, tanqidiy portfolio, klaster va argumentlashtirish hamda muammoli vaziyatlar talabalarda darsga bo'lgan qiziqishni kuchaytiradi. Shuningdek, innovatsion metodlar orqali pedagogic jarayonning samaradorligi sezilarli darajada o'zgaradi. Pedagog talaba shaxsini yanada chuqurroq tushunadi va o'rganadi hamda uning o'ziga xos bo'lgan qobiliyatlarini ochib beradi va mustaqil fikrlashga undaydi.

Loyiha asosidagi ta'lim. talabalarning amaliyotga asoslangan holda o'rganishini hamda o'rganilgan bilimlarini hayotiy vaziyatlarda qo'llashni va mustaqil qaror qabul qilishni o'rgatadi. Shuningdek, loyihaviy ta'lim talabalarda jamoada ishlashga, tanqidiy va kreativ fikrlashga hamda vaqtni boshqarishga o'rgatadi. Masalan, talabalarga real hayotdagi muammoni hal qilishni topshiriq qilib berilganda, ular o'z bilimlaridan, ko'nikmalaridan foydalanishadi, kerakli manbalarni izlashadi, g'oyalar ishlab chiqishadi va yakuniy natijani yaratadi. Har bir bosqich yakunida talabalar o'z faoliyatini tahlil qiladi, kuchli va zaif tomonlarini aniqlaydi, kelgusidagi ishlari uchun xulosa va mulohazalar qilishadi. Nafaqat nazariy bilimlarni, balki xayotiy masalalariga ham javob topa olishadi

Psixologik sog'lomlik pedagogic faoliyatda juda ham muhim va beqiyosdir. Pedagog talabani ichki motivatsiyasini qo'llab-quvvatlashi, uning his-tuyg'ularini tushunish va talaba uchun sog'lom psixologik muhit yaratib berishi lozim. Pedagog tomonidan amalga oshiriladigan amaliy mashg'ulotlarda talabalarning shaxsiy tajriba va his-tuyg'ularini aks ettirishga yo'naltirilgan topshiriqlarni o'rni kattadir. Bu amaliy topshiriqlar, obrazli ifodalar hamda rolli o'yinlar orqali talabalar o'z tuyg'ularini anglashni ularni tahlil qilishni o'rganadi. Shuningdek, psixologik yondashuvda agar pedagog tomonidan doimiy ravishda talabaga nisbatan psixologik qo'llab-quvvatlash amalga oshirilsa, talabada stressga bardoshlilik, ijtimoiy moslashuvchanlik va empatiya ko'nikmalari shakllanadi.

Tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga asoslangan topshiriqlar talabalar orasida ta'lim sifatini sezilarli darajada rivojlantiradi, mustaqil o'ylashga, muammoni tahlil qilishga va uni yechimiga bir necha yechimlar topishiga, g'oyalarni ilgari surishga yordam beradi. Bu jarayonda talabalar o'z fikrini mustaqil ifoda etish, har xil yo'llarni solishtirish va o'zi uchun eng optimal yechimni topishga o'rganadilar.

Talabalarga tanqidiy va kreativ fikrlashlarini rivojlantirish uchun bir necha kitoblarni tavsiya qilsa ham bo'ladi. Masalan Austin Kleonni “Steal an artist” bu kitob ijodkorlikning eng go'zal sirlarini ochib beradi. Bu kitob har qanday insonni ijodiy va noodatiy tarzda fikrlashga undaydi. Muallif bu kitobda o'z hayotiy tajribalariga asoslangan holda yozilgan. Bu kitobdan talabalar o'zlariga odat bo'lib qolgan fikrlashdan chiqib kengroq fikrlashni o'rganishadi. Kleon talabalarga xatolar – bu o'sish uchun imkoniyatligini, ijod- bu izlanish jarayoni, mukammalik emasligini hamda har narsadan bilim olish mumkinini (filmlar, suhbatlar, tabiat, dars jarayonlari) saboqlarni o'z kitoblarida ilgari suradi. Keyingi kitob bu “Creative confidence “Tom Kelley va David Kelley tomonidan yozilgan. Bu kitobda har bir shaxs o'z g'oyalariga ishonishi-har qanday kichik fikr kelajakda katta natija berishi mumkinligi, tajriba qilishdan qo'rqmaslik haqida hamda jamoaviy ijod juda muhimligi chunki unda fikr almashish, boshqalar bilan hamkorlikda o'rganish ijodiy fikrni kuchaytirishi haqidagi g'oyalar ilgari surilgan. Mualliflarning fikricha har bir inson aslida kreativ, faqat o'ziga ishonchsizligi bunga to'sqinlik qiladi. Kitobda talabalarni ruhlantiruvchi iqtiboslar ham berilgan. Masalan, “Muvaffaqiyatsizlik og'riqli, ammo u eng yaxshi o'qituvchi”.

Har bir talabani hayotida uni ilhomlantiradigan, o'z ustida ishlashiga undaydigan, bilimga bo'lgan qiziqishini oshiradigan pedagog bo'ladi. Zamonaviy pedagog esa faqat bilim beruvchi emas, balki talabaning ichki salohiyatini ochuvchi yo'lboshchidir. Pedagogning har bir darsi mazmunan boy, noodatiy uslublar bilan bezatilgan bo'lib, talabada tanqidiy fikrlash va o'zini anglash ko'nikmalarini shakllantiradi. Mashg'ulotlarda qo'llaniladigan ijodiy topshiriqlar, masalan “shardan kub hosil qilish” kabi noodatiy vazifalar, talabalarning tafakkurini kengaytiradi va yangi yechim topish qobiliyatini rivojlantiradi. Pedagogning tahliliy fikrlari va samimiy muloqoti esa o'quvchi bilan pedagog o'rtasida ishonchli aloqani mustahkamlaydi. Shuningdek, psixologik yondashuv asosida o'tkazilgan mashg'ulotlar talabalarga o'z his-tuyg'ularini anglash, o'zini ifoda etish va ichki muvozanatni topish imkonini beradi. Xulosa qilib aytganda, bunday pedagogik yondashuvlar talabaning shaxsiy va intellektual o'sishiga turtki bo'lib, uni mustaqil, ijodkor va o'zini anglay oladigan shaxs sifatida shakllantiradi.

Talabalar orasida tadqiqot o'tkazildi. Bu tadqiqotning maqsadi oliy ta'lim muassasalarida talabalarni ijtimoiy qo'llab- quvvatlash tizimi qay darajada yo'lga qo'yilganini, shuningdek talabalarni psixologik, ma'naviy va amaliy jihatdan kelajakdagi oilaviy hayotga tayyorlash jarayoning samaradorligini aniqlashdan iborat edi. Bu tadqiqot orqali pedagoglar tomonidan o'tkaziladigan amaliy mashg'ulotlar, suhbatlar va treninglarning oilaviy hayotga tayyorgarlikka ta'sirini o'rganish, va ularni ma'naviy va psixologik jihatdan oilaviy hayotga tayyor deb his qilishi darajasini tahlil qilish hamda tanqidiy fikrlash va hayotiy qarorlar qabul qilish ko'nikmalarini shakllantirishdagi ta'lim jarayonining rolini aniqlashdan iborat edi. O'tkazilgan so'rovnoma natijalariga ko'ra, respondentlarning 56,3% qismi oliy ta'lim muassasasida ijtimoiy qo'llab quvvatlash tizimi yetarlicha yo'lga qo'yilganini ta'kidladi. Bu esa, talabalarni o'zlarini ta'lim muassasida yetarlicha himoyalangan deb his qiladi. Shuningdek, talabalarning 75% qismi o'qish jarayonidagi mashg'ulotlar ularni ma'naviy va psixologik jihatdan oilaviy hayotga tayyorlashga yordam berayotgani haqida qayd etdi. Bundan tashqari, 68,8 % talabalarning qismi

universitetda o'tkaziladigan tadbirlar hamda treninglar ularni ijtimoiy faolligini oshirganini hamda oilaviy ma'suliyat tushunchalarini oshirganini takidlashdi. Eng e'tiborga tushgan natija bu 100% talaba dars va muhokamalar ularda tanqidiy fikrlash va mustaqil qaror qabul qilish hamda gender tengligi va oilaviy rollarga yangicha yondashuvni shakllantirishda muhim rol o'ynaganini tan olgan.

O'tkazilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, talabalarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimi umuman samarali ishlamoqda, ammo ayrim yo'nalishlarda takomillashtirish zarur. Shu bois, amaliy psixologik treninglar sonini ko'paytirish, Pedagoglar ta'lim jarayonida tanqidiy tafakkurni shakllantirish metodlarni qollash, hayotiy ko'nikmalarni rivojlantirishda argumentlashtirish va mustaqil qaror qabul qilishni o'rgatishni kiritish maqsadga muvofiqdir. Universitetlarda ijtimoiy-psixologik qo'llab-quvvatlash faoliyatini kuchaytirish orqali talabalar ruhiy holatini mustahkamlash, ularni kelajakdagi oilaviy hayotga tayyorlash va shaxsiy rivojlanishini yanada samarali ta'minlash mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Hasanova, M. (2020). Zamonaviy pedagogik metodlar va ularning ta'lim jarayonidagi o'rni. Toshkent: Fan nashriyoti.
2. Yuldashev, O. (2019). Innovatsion ta'lim texnologiyalari. Samarqand davlat universiteti nashriyoti.
3. Karimov, A. (2021). “Loyiha asosida o'qitishning talaba motivatsiyasiga ta'siri.” Ta'lim va taraqqiyot jurnali, 3(2), 45–52.
4. Saidova, N. (2022). “Psixologik yondashuv asosida shaxsni anglash metodikasi.” Pedagogika va psixologiya jurnali, 6(1), 77–84.
5. Austin Kleon “Steal an artist”
6. “Creative confidence “ Tom Kelley va David Kelley